

Toxicidade aguda do LAS-C12 sobre juvenis de tainha (*Mugil platanus*)

Acute toxicity of LAS in juveniles of the mullet (*Mugil platanus*)

Edison Barbieri*

Murilo Damato**

Phan Van Ngan***

Vicente Gomes***

RESUMO: Avaliou-se a toxicidade aguda do surfactante LAS-C12 (dodecil benzeno sulfonato de sódio linear, com cadeia de 12 carbonos) sobre juvenis de tainhas *Mugil platanus* expostos a diferentes concentrações da substância, por períodos de até 120 horas, tendo em vista a grande importância econômica e ecológica dessa espécie, e os problemas de poluição aos quais as regiões estuarinas, onde estes ocorrem, estão sujeitas. Foram utilizados 3.000 juvenis provenientes de cultivo, com peso e comprimento médios de $2,3 \pm 0,26$ g e $2,4 \pm 0,5$ cm, respectivamente. Em cada tanque de 500 litros, contendo água com salinidade de 20, foram colocados 100 exemplares de tainha. Cinco réplicas de cada grupo de 100 indivíduos foram submetidas a uma das seguintes concentrações de LAS-C12: 0,0 mg/L; 0,1 ppm; 0,5 ppm; 1,0 ppm; 2,5 ppm e 5 ppm. Os indivíduos mortos foram retirados dos tanques e contados às 24, 48, 72, 96 e 120 horas de exposição. As CL50 encontradas foram de 3,43 ppm, para exposição de 24 horas; 3,42 ppm, para 48 horas; 3,34 ppm, para 72 horas; 2,50 ppm, para 96 horas e 2,07 ppm, para 120 horas. Os resultados são preocupantes, já que concentrações de LAS-C12 superiores a essas podem ser encontradas em estuários brasileiros.

DESCRIPTORIOS: Tainha; Toxicologia; Surfactantes; Poluição da água; LAS; CL50

SUMMARY: The acute toxicity of LAS-C12 (Linear alkylbenzene sulfonate, with 12 carbons) in juveniles of the mullet *Mugil platanus*, exposed to different concentrations of this substance, for a period of up to 120 hours, was evaluated, taking into consideration the high economical and ecological importance of this species, and the problems related to pollution that estuarine regions are subjected to. A total of 3000 juveniles of cultivated mullet with $2,3 \pm 0,26$ g of median wet weight and $2,4 \pm 0,5$ cm of total length were used. Groups of a hundred (100) individuals were put in each 500 liters tanks, containing estuarine water at 20‰. Five replicates of groups of 100 individuals were exposed to one of the following concentrations of LAS-C12: 0,0ppm; 0,1ppm; 0,5ppm; 1,0ppm; 2,5ppm e 5 ppm. Dead fish were taken off the tanks and counted at 24, 48, 72, 96 e 120 hours of exposure. The LC50s were 3.43 ppm, for 24 hours of exposure; 3.42 ppm, for 48 hours; 3.34 ppm, for 72 hours; 2.50 ppm, for 96 hours; and 2.07 ppm, for 120 hours. These results are alarming, since concentrations of LAS-C12 higher than these may be found in Brazilian estuarine waters.

KEYWORDS: Mullet; Toxicology; Surfactants; Water pollution; LAS; CL50

* Oceanógrafo — UFRGS. Doutor em Oceanografia — USP. Docente do Centro Universitário São Camilo e da Universidade Federal de Sergipe. Assessor para Assuntos Internacionais — Ministério do Meio Ambiente.

** Biólogo. Doutor em Saneamento — USP. Coordenador do Centro de Educação Ambiental SENAC.

*** Biólogo. Doutor em Oceanografia — USP. Docente do Instituto de Oceanografia da USP. Pesquisadores do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.

Introdução

O LAS-C12 (dodecil benzeno sulfonato de sódio linear) é um surfactante aniônico comum em inúmeros produtos de limpeza, agindo como princípio ativo de detergentes, sabões em pó, sabonetes etc. A estrutura típica do LAS consiste de um anel benzênico com uma cadeia linear entre 8 a 18 carbonos, sendo as mais comumente encontradas as de 12 a 14 carbonos. O consumo anual mundial do LAS é da ordem de $2,65 \times 10^5$ toneladas métricas/ano (Hewin International Inc., 1992). Atualmente, é um dos compostos químicos mais comuns em efluentes domésticos, o que o torna um importante agente poluidor de corpos hídricos, com potencialidade para afetar a vida de organismos aquáticos (Lewis, 1990, 1992; Hofer et al, 1995; Barbieri et al, 2000a, 2001). Muitos estudos têm demonstrado e quantificado os efeitos da exposição, em diferentes durações, a diferentes concentrações de detergentes sobre tecidos, órgãos e processos fisiológicos de peixes (Abel, 1974; Lewis, 1991, 1992; Huang, Wang, 1994; Barbieri et al, 1998, 2002). Como exemplo, concentrações tão pequenas quanto 0,005ppm de LAS podem afetar, a longo prazo, a morfologia e a epiderme branquial (Misra et al, 1985).

Os estudos sobre os efeitos de poluentes no ecossistema como um todo são, entretanto, extremamente complexos e, por vezes, inviáveis devido a diversos fatores tais como custos, disponibilidade de tempo, extensão das áreas impactadas e diversidade das espécies envolvidas. Por esses motivos, uma das ferramentas mais adequadas para a avaliação da ação dos poluentes são os testes de toxicidade (Long, 1982; Barbieri et al., 2000b). Estes podem ser definidos como estimati-

vas das concentrações prejudiciais de substâncias biologicamente ativas através dos efeitos observados em organismos teste (Chapman, Long, 1983), ou, ainda, como procedimentos nos quais respostas de organismos são utilizadas para detectar ou medir a presença ou os efeitos, letais e/ou subletais, de uma ou mais substâncias, isoladas ou combinadas (APHA; AWWA, WPCF, 1985).

Entre as medidas mais comumente empregadas para esse fim está a chamada CL50, determinada através de testes de toxicidade aguda. Indica a concentração em que um determinado agente provoca a morte de 50% dos animais experimentais, em um dado intervalo de tempo. Uma das principais vantagens do emprego desse tipo de teste é o de permitir que se obtenham respostas rápidas, o que pode ser extremamente útil para evitar efeitos deletérios de substâncias tóxicas sobre uma dada população ou comunidade, antes que danos irreversíveis ocorram (Phan et al, 1994). Além disso, esses testes estão entre os instrumentos mais simples e confiáveis, quando controle de qualidade é aplicado (Ward, Parrish, 1982; Capuzzo et al, 1988).

Neste trabalho, avaliou-se a toxicidade do LAS com cadeia de 12 carbonos (LAS-C12) sobre juvenis de tainhas (*Mugil platanus*) através de um teste de toxicidade aguda. Esta espécie foi escolhida devido à importância ecológica e ao alto valor econômico. Esses animais têm seu ciclo de vida intimamente relacionado a regiões estuarinas, que utilizam como áreas de alimentação e como criadouros naturais, as quais estão potencialmente sujeitas aos problemas de poluição. A sobrevivência dos juvenis é crítica para o sucesso do recrutamento da espécie e, conseqüentemente, para a manu-

tenção dos estoques pesqueiros. Além disso, nesta fase os indivíduos estão bastante vulneráveis aos diversos tipos de contaminação costeira, por ocorrerem em áreas rasas. Grupos numerosos de pequenos exemplares são comuns em águas de pouca profundidade, principalmente perto da desembocadura dos rios (Giannini, Paiva Filho, 1995).

Do ponto de vista ecológico, a abundância, a distribuição, a variação ontogenética nos hábitos alimentares e o comportamento migratório desses animais são características importantes que contribuem para a distribuição de energia no ecossistema, entre o fundo e a coluna d'água, e entre o estuário e os ecossistemas vizinhos (Day Jr et al, 1989). Os juvenis dos membros da família Mugilidae alimentam-se de zooplâncton, enquanto os adultos alimentam-se, principalmente, de microrganismos associados ao sedimento (Blay, 1995). Além disso, por se tratar de uma espécie eurialina e devido aos hábitos alimentares, esses animais são ótimos candidatos para policultura, inclusive em água doce (Blay, 1995). Por outro lado, constituem recurso pesqueiro de alto valor, pois são utilizados tanto por populações das regiões costeiras e estuarinas, através da pesca artesanal, quanto pelo mercado industrializado. Os adultos são de porte médio a grande, atingindo 1 metro de comprimento e 6 quilos de peso (Menezes, 1983). Alcançam grandes cifras nas estatísticas do pescado, tendo sido, nos últimos anos, registrada a captura de 4 a 5 mil toneladas anuais somente na região Sudeste-Sul (Chao et al, 1982; Mendonça, 1998). Na região estuarino-lagunar de Cananéia, litoral Sul do Estado de São Paulo, local onde se desenvolveu este trabalho, a produção de tai-

nha em 1997 foi de 17.584 quilos, sendo o peixe mais capturado em cercos (Mendonça, 1998).

Dados toxicológicos são escassos para peixes marinhos no Brasil, apesar do potencial tóxico dos surfactantes e da importância desse tipo de conhecimento para a preservação dos recursos naturais e da qualidade de vida, e, também, como referência para subsidiar políticas ambientais para preservação do meio.

Material e métodos

Utilizaram-se, para o teste de toxicidade, exemplares da tainha *Mugil platanus* provenientes de cultivo realizado no Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, em Cananéia (SP), pelos Drs. Idili da Rocha Oliveira e Pedro C. S. Serralheiro, através da produção de alevinos obtidos a partir de desova induzida.

Para a determinação da CL50, os experimentos foram de curta duração, com renovação parcial do meio (semi-estáticos com renovação a cada 24 horas), com aeração artificial e ciclo de luz correspondente à luminosidade natural no interior do laboratório. Os experimentos foram realizados em laboratório com temperatura controlada, mantida a 20°C±0,5°C.

Foram utilizados 3.000 juvenis de tainha com peso e comprimento médios de 2,3±0,26g e 2,4±0,5cm, respectivamente. Em cada tanque de 500 litros de fibra de vidro, contendo água estuarina com salinidade de 20 e pH entre 7,5 e 8,0 e aeração constante, foram colocados 100 exemplares de tainha. Cinco réplicas de cada grupo de 100 indivíduos foram submetidas a uma das seguintes concentrações de LAS-C12: 0,0ppm; 0,1ppm; 0,5ppm; 1,0ppm; 2,5ppm e 5 ppm, por até 120 horas. Os

indivíduos mortos foram retirados dos tanques e contados às 24, 48, 72, 96 e 120 horas de exposição. As concentrações empregadas foram selecionadas levando-se em conta os dados existentes na literatura para teleósteos estuarinos (Eisler, 1965; Huang, Wang, 1994) e resultados de testes preliminares. A solução (água do estuário com poluente) dos tanques experimentais foi parcialmente renovada a cada 24 horas para manter a concentração do meio. Para tanto preparou-se uma solução mãe de 1000 mg de LAS-C12 dissolvida em 1000ml de água destilada. Mastroti (1997) indica que são necessários pelo menos 5 dias para que haja degradação significativa do LAS-C12, mas recomenda que o meio seja renovado para evitar alterações nas condições experimentais.

O pH, a salinidade, o oxigênio dissolvido, a concentração de amônia e a temperatura foram monitorados diariamente durante todo o período dos testes. Para tanto foram utilizados, respectivamente,

fitas indicadoras de pH Mache-rey-Nigel, refratômetro ATAGO-S/Mill, o método de Winkler, o método colorimétrico de Koroleff (1970) e termômetro de mercúrio com precisão de 0,5°C.

A CL50 para cada período de exposição ao poluente foi estimada pelo método estatístico não paramétrico Trimmed Sperman-Karber ($\alpha=0,05$) com correção de Abbott (Hamilton et al, 1977). O programa para microcomputador utilizado para os cálculos foi gentilmente cedido pelo Dr. Robert Scott Carr e Dra. Marion Nipper da Texas A. & M. University, Corpus Christi. Para se saber se houve diferença estatística entre os diferentes tempos de exposição, utilizou-se a análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey com nível de significância de $p \leq 0,05$.

Resultados

A salinidade foi mantida a 20, o pH entre 7,5 e 8,0, o oxigênio dissolvido variou entre 5,84 e 5,50

Valores de amônia (em mM/L) nas diferentes concentrações de LAS-C12 testadas, em função do tempo de exposição (em horas)

Tempo (em horas)	0,1 ppm	0,5 ppm	1 ppm	2,5 ppm	5 ppm
24	0,112	0,115	0,112	0,120	0,116
48	0,116	0,119	0,113	0,123	-
72	0,119	0,125	0,120	0,125	-
96	0,122	0,128	0,125	0,128	-
120	0,125	0,130	0,131	0,132	-

TABELA 1

Concentração letal (CL50) para tainhas, em função do tempo de exposição ao LAS-C12 (em horas), com seus respectivos intervalos de confiança

Tempo de exposição (h)	CL50 (ppm)	Intervalo de confiança
24	3,48	(3,43 – 3,53)
48	3,42	(3,38 – 3,47)
72	3,26	(3,17 – 3,34)
96	2,50	(2,41 – 2,60)
120	2,07	(1,98 – 2,18)

TABELA 2

Porcentagem média de indivíduos mortos de tainhas, nas 5 réplicas, em diferentes períodos de exposição às concentrações de LAS-C12 testadas

Concentração LAS-C12 (ppm)	24 horas	48 horas	72 horas	96 horas	120 horas
0,1	0,4	0,2	0,8	1,2	1,4
0,5	0,2	0,2	1,8	0,8	4,8
1	0,8	0,4	2,2	4,4	11,6
2,5	1,6	4,2	7,8	39,4	65,2
5	100	100	100	100	100
Controle	0	0,4	0,2	0,2	0,6

TABELA 3

Número de tainhas mortas em função da concentração de LAS-12 nos diferentes períodos de exposição

FIGURA 1

ml/L e a temperatura a 20°C ($\pm 0,5^\circ\text{C}$). As variações registradas encontravam-se dentro dos limites de erro aceitáveis dos métodos de controle e medição. A concentração de amônia nos tanques, devido à excreção dos animais (Tabela 1), apresentou pequenas variações que, entretanto, não afetaram a sobrevivência esperada nos controles.

Na Tabela 2 estão indicadas as CL50 para as tainhas em função do tempo de exposição ao LAS-C12. Os valores obtidos foram de

3,43ppm, para o período de exposição de 24 horas; 3,42ppm, para 48 horas; 3,34ppm, para 72 horas; 2,50ppm, para 96 horas e 2,07ppm, para 120 horas.

Na Tabela 3 encontram-se as médias dos dados de mortalidade registrados nas diferentes concentrações do poluente em função do tempo de exposição. Verifica-se que tanto o aumento da concentração quanto do tempo de exposição à substância resultaram em uma maior mortalidade. Nas concentrações iguais ou menores do

que 0,5ppm de LAS a mortalidade foi inferior a 10%. Para todos os tempos de exposição testados; a mortalidade atingiu níveis próximos a 40% após 96 horas e de 65,2% após 120 horas de exposição a 2,5ppm. Após 24 horas de exposição a 5ppm de LAS a mortalidade das tainhas atingiu 100% (Tabela 3).

Nas concentrações menores que 0,5 ppm de LAS as mortalidades totalizaram menos de 10% para todos os tempos de exposições testados (24; 48; 72; 96; 120). Observando a curva dose-resposta deste teste (Figura 1) nota-se um número acentuado de organismos afetados, iniciando-se em 2,5 ppm após 96 e 120 horas de exposição ao LAS. A mortalidade atingiu 100% na concentração de 5 ppm em todos os tempos de exposição. Já a Figura 2 indica um efeito pronunciado do LAS-C12 a partir de 72 horas para tainhas em função do tempo de exposição nas diferentes concentrações de LAS.

As diferenças encontradas para as médias de mortalidade em relação ao tempo de exposição ao LAS-C12 empregando-se ANOVA, são estatisticamente significativas ($p \leq 0,05$) a partir do tempo de exposição de 120 horas na concentração de 0,5ppm, e dos tempos de 96 e 120 horas na concentração de 1ppm. Não houve diferença estatística ($p \leq 0,05$) de mortalidade entre os tempos de exposições de 72, 48, e 24 horas nas concentrações utilizadas.

Discussão

No Brasil, existem poucos trabalhos quantificando os teores de tensoativos em ecossistemas marinhos, e os que foram realizados determinaram apenas os do tipo aniônico. Estes últimos, por serem os mais utilizados, constituem a

Varição do LC50 para tainhas em função do tempo de exposição nas diferentes concentrações de LAS.

FIGURA 2

forma mais comum de contaminação por detergentes (CETESB, 1978; Silveira et al, 1982; Aidar et al, 1997; Barbieri et al, 2001, 2002).

A mortalidade de tainhas expostas durante 24 horas a 5ppm de LAS-C12 foi de 100%. Essa constatação é bastante preocupante, uma vez que concentrações de tensoativos aniônicos próximas ou mesmo superiores a esta podem ser encontradas em efluentes localizados na costa brasileira (CETESB, 1978; Silveira et al, 1982; Aidar et al, 1997). Os estudos realizados pela CETESB registraram, em águas superficiais do Estuário de Santos, concentrações de 0,03 a 0,90ppm de tensoativos aniônicos, entre 1974 e 1975. Silveira et al (1982) encontraram, na região de Cananéia entre 0,11 a 0,97ppm e na Baixada Santista entre 0,10 e 2,08ppm de tensoativos aniônicos. Em um efluente proveniente da lavanderia de um hotel de Cananéia, encontraram-

se 8,47ppm dessas substâncias (Aidar et al, 1997).

Muitos autores vêm estudando os mecanismos pelos quais os tensoativos agem sobre organismos aquáticos (Swedmark et al, 1971; Abel, 1974; Lönning, Hangström, 1975; Vouk et al, 1983; Malagrino et al, 1987; Augier, 1991; Lewis, 1992; Huang, Wang, 1994; Wang, Huang, 1995; Mastrofi, 1997; Barbieri et al, 1998, 2000 ab, 2001, 2002). Entre seus efeitos, um dos mais notáveis é o aumento da permeabilidade da membrana celular. Segundo Lewis (1990), esse fenômeno é ocasionado pela ligação de moléculas de surfactantes às proteínas constituintes das paredes celulares ou pela desnaturação das mesmas, podendo culminar com a lise das células. Esse processo pode facilitar a entrada de outras substâncias, aumentando a vulnerabilidade do organismo. A danificação do epitélio branquial por surfactantes interfere na osmorregulação, no equilíbrio ácido-base e nas trocas

gasosas, podendo levar o peixe a morrer por asfixia (Schmid, Mann, 1961; Perry, Laurent, 1993; Hofer et al, 1995).

Várias espécies de peixes vêm sendo utilizadas com bastante sucesso para estudar a toxicidade do LAS (Abel, 1974; Lewis, 1991, 1992; Hofer et al, 1995; Wang, Huang, 1995; Barbieri et al, 1998, 2000, 2001). Ribelles et al (1995), estudando peixes da espécie *Sparus aurata*, encontraram pronunciada alteração nos filamentos branquiais de indivíduos expostos a concentrações de 3 a 15 ppm de DSS (dodecil sulfonato de sódio) e de LAS. O tecido epitelial das lamelas apresentaram-se três vezes mais intumescidos que o normal, devido a edemas, ocorrendo também um espessamento das paredes celulares. Supriyono et al. (1998) constataram, em camarões *Panaeus japonicus* expostos a 0,75ppm de LAS-C12 por 96 horas, que os filamentos secundários das brânquias ficaram fusionados devido à necrose das células.

Os surfactantes agem também sobre fertilidade, desenvolvimento embrionário, reprodução, hábitos alimentares e comportamento de animais aquáticos (Perkins, 1970; Swedmark et al, 1971; Koskova e Kozlovskaya, 1979; Tollefsen et al, 1998). Mastrofi (1997) evidenciou um comprometimento significativo no desenvolvimento dos embriões de ouriço-do-mar (*Lytechinus variegatus*) submetidos a 0,13ppm de LAS por 24 horas. Trabalhos realizados pela Sociedade Japonesa de Testes Químicos (JCTS, 1987) relatam que os valores de CL50 em 96 horas de exposição, para o camarão *Panaeus japonicus* exposto ao LAS, foram de 0,96ppm para o estágio de *myses*; 1,43ppm para pós-larvas de um dia (PL₁); 1,80ppm para PL₁₄ e 6,24ppm para PL₄₅.

Supriyono et al (1998) estudando indivíduos no estágio PL₃₃ dessa mesma espécie, expostos ao LAS-C12, encontraram CL50 de 4,24ppm, após 96 horas de exposição. Estes resultados sugerem que animais mais desenvolvidos são mais resistentes a determinadas concentrações LAS.

Os surfactantes também podem induzir mudanças patológicas no trato digestivo de vários animais, conforme constatado por estudos histológicos. Oberle et al (1995) relataram que os surfactantes causam alterações nas mucosas de ratos em jejum. Os intestinos dos peixes "bluegill" expostos a 1,0ppm de Tridecil Benzeno Linear (LTB) mostraram um grande alargamento dos vasos sanguíneos. Quando os peixes foram expostos a 1,15ppm da substância, ocorreu descamação das células do epitélio intestinal, com uma marcante redução do tamanho das mesmas (Macicorowski et al, 1977).

Os valores da CL50 obtidos neste trabalho indicam que a sensibilidade de *M. platanus* ao LAS-C12 é semelhante à de outras espécies de peixes a tensoativos aniônicos. Por exemplo, Eisler (1965), estudando o efeito do ABS (dodecil benzeno sulfonato de sódio ramificado) em *Mugil cephalus*, constatou CL50 de 3,1ppm,

após 96 horas de exposição. Swisher (1964) quantificou o efeito tóxico do LAS-C12 para *Lepomis macrochirus*, encontrando CL50 de 3,0ppm, após 96 horas de exposição à substância. Em *Terapon jarbua*, um peixe estuarino, a CL50, após 24 horas de exposição ao LAS, foi de 3,28 ppm (Huang, Wang, 1994). Estes autores registraram mortalidade de 100%, após 24 horas de exposição a 5ppm de LAS. O mesmo resultado obtido para *M. platanus* no presente estudo. Os valores de CL50 para peixes de água doce submetidos a surfactantes são similares aos obtidos para espécies marinhas e estuarinas (Swedmark et al, 1971; Fairchild et al, 1993; Huang, Wang, 1994; Christiansen et al, 1998).

As disfunções branquiais de peixes sujeitos à poluição por detergentes podem, por exemplo, explicar a diminuição da tolerância de animais afetados a ambientes com baixa concentração de oxigênio. Esses locais, ao receberem aporte de efluentes contendo detergentes, podem ser muito facilmente deteriorados.

Os resultados obtidos neste trabalho permitem avaliar o efeito de diferentes concentrações e tempo de exposição ao LAS-C12 sobre juvenis de *M. platanus*, fornecendo indicações importantes

sobre a qualidade do meio necessária para sua sobrevivência, tanto no ambiente natural como em tanques de cultivo. Por outro lado, pelos motivos expostos acima, conclui-se que é de fundamental importância que a legislação vigente seja respeitada ou, preferencialmente, que se evite a ocorrência de surfactantes em corpos hídricos. Atualmente, a Resolução do CONAMA n. 20/86 prevê a presença de no máximo de 0,5ppm de LAS no meio aquático. Os resultados deste trabalho demonstram que exposição aguda a essa concentração não afetou significativamente a mortalidade dos juvenis de tainha, nas condições experimentais. No entanto, é recomendável que testes de exposição crônica sejam realizados com juvenis e adultos de tainhas e, também, com indivíduos de outras espécies que ocorrem em locais sujeitos a poluição, pertencentes a diferentes níveis tróficos, de modo a certificar-se de que as concentrações permitidas pela legislação não afetam a biota como um todo, a longo prazo. Dessa forma, seria possível selecionar, dentre os organismos mais sensíveis, aqueles que pudessem servir de sentinela para a monitorização da alteração das concentrações de LAS permitidas por lei.

REFERÊNCIAS

- Abel PD. Toxicity of synthetic detergent to fish and aquatic invertebrates. *J Fish Biol* 1974;6:279-298.
- Aidar E; Sigaud-Kutner TCS; Nishirara L; Schinke KP; Braga MCC; Farah RE; Kutner MBB. Marine phytoplankton assays: effects of detergents. *Mar Environ Res* 1997;41(4):1-14.
- Apha; Awwa; Wpcf Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. 16th ed. Maryland: Port City Press; 1985. 1268 p.
- Augier H. Impact des détergents sur l'environnement marin. *Revue Int Océanogr Méd* 1991;101/104: 236-243.
- Barbieri E; Phan VN; Gomes V. Efeito do DSS, Dodecil Sulfato de Sódio, no metabolismo e na capacidade de natação de *Cyprinus carpio*. *Rev Bras Biol* 1998;58(2):263-271.
- Barbieri E; Phan VN; Gomes V. Efeito do LAS-C12 no metabolismo de rotina de tainhas em função da temperatura em três salinidades. In: Espinosa, ELG; Paschoal CMRB; Rocha, Odete; Bohrer MBC; Neto ALO, editores. *Ecotoxicologia: perspectivas para o século XXI*. São Carlos: Rima; 2000a. 380 p.
- Barbieri E, Phan VN, Gomes V. Linear alkylbenzene sulphonate, on metabolic rate and swimming capacity of *Ciprinus carpio*. *Ecotoxicology and environmental restauration* 2000b;3(2):69-75.
- Barbieri E; Serralheiro PAC; Rocha IO. Alteration of *Centropomus paralelus* exposed to LAS-C12 (Dodezil benzene sodium sulfonate). *Cadernos* 2001;7(2): 56-66.
- Barbieri E; Oliveira IR; Serralheiro PAC. The use of metabolism to evaluate the toxicity of dodecil benzen sodium sulfonate (LAS-C12) on the *Mugil platanus* according to the temperature and salinity. *J Exper Mar Biol Ecol* 2002; 277:109-127.
- Blay J. Food and feeding-habits of 4 species of juvenile mullet (*Mugilidae*) in a tidal lagoon in Ghana. *J Fish Biol* 1995; 46(1):134-141.
- Capuzzo JM; Moore MN; Widdows, J. Effects of toxic chemicals in the marine environment: predictions of impacts from laboratory studies. *Aquat Toxicol* 1988;11:303-311.
- Cetesb. *Poliuição das Águas no Estuário e Baía de Santos*. São Paulo; 1978. 123 p.
- Chao LN; Pereira L; Vieira J; Benvenuti MA; Cunha LPR. Relação preliminar dos peixes estuarinos e marinhos da Lagoa dos Patos e região costeira adjacente, Rio Grande do Sul. *Atlântica* 1982;5:65-75.
- Chapman PM; Long ER. The use of bioassay as part of a comprehensive approach to marine pollution assessment. *Mar Pollut Bull* 1983;14(3):81-84.
- Christiansen PD; Brozek M; Hansen BW. Energetic and behavioral responses by the common goby, *Pomatoschistus microps* (Kroyer), exposed to linear alkylbenzene sulfonate. *Environ Toxicol Chem* 1998;17(10):2051-2057.
- Day Jr JW; Hall CAS; Kemp WM; Yañez-Arancibia A. *Estuarine Ecology*. New York: John Wiley & Sons; 1989. 558 p.
- Eisler R. Some effects of a synthetic detergent on estuarine fishes. *Trans Am Fish Soc.* 1965;94(1):26-31.
- Fairchild FJ; James DF; Thomas WP; Burch SA; Christopher GI. Evaluation of a laboratory-generated NOEC for linear alkylbenzene sulfonate in outdoor experimental streams. *Environ Toxicol Chem* 1993;12:1763-1775.
- Giannini; Paiva Filho AM. Análise comparativa da ictiofauna da zona de arrebentação de praias arenosas do Estado de São Paulo, Brasil. *Bol Inst Oceanogr S Paulo* 1995;43(2):141-152.
- Hamilton MA ; Russo RC; Thurston RV. Trimmed Spearman-Kärber method for estimating median lethal concentrations in toxicity bioassays. *Environ Sci Technol* 1977; 11 (7): 714-719. Correction: 12 (4): 417 (1978).
- Hewin International. *The technology and Markets for Anionic Surfactants*. North America, Western Europe and Japan in the Global Perspective, 1991-1995 and Scenario: 2000. Amsterdam; 1992.
- Hofer R; Jeney Z; Bucher F. Chronic effects of linear alkylbenzene sulfonate (LAS) and ammonia on rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) fry at water criteria limits. *Wat Res* 1995;29(12):2725-2729.
- Huang BQ; Wang DY. Effects of linear alkylbenzene sulfonate (LAS) on the respiratory functions of tigerperch (*Terapon jarbua*). *Zool Studies* 1994;33(3): 205-210.
- Japan Chemical Test Society. *The Studies on the Effects of LAS to Crustaceans*. Research Center of Chemical Safety; 1987. 35 p.
- Koroleff F. Direct determination of ammonia in natural waters as indophenol blue. *ICES. Information on Techniques and Methods for Seawater Analysis [A]* 1970;3:19-22.
- Koskova LA.; Koszlovskaya VI. Toxicity of synthetic surfactants and detergents to aquatic animals. *Hydrobiol J* 1979;5(1):67-73.
- Lewis MA. Chronic toxicities of surfactants and detergent builders to algae: a review and risk assessment. *Ecotox Environ Saf* 1990; 20:123-140.

- Lewis MA. Chronic and sublethal toxicities of surfactants to aquatic animals: a review and risk assessment. *Wat Res* 1991;25(1):101-113.
- Lewis MA. Review paper: the effects of mixtures and other environment modifying factors on the toxicities of surfactants to freshwater and marine life. *Wat Res* 1992; 26 (8):1013-1023.
- Long ER. An Assesment of Marine Pollution in Puget Sound. *Mar Pollut Bull* 1982;13:380-383.
- Lönning SE; Hangström BE. The effects of oil dispersants on the cell in fertilization and development. *Norw J Zool* 1975;23:131-134.
- Maciorowski AF; Dolan III, JM; Greg BC. Histological damage and recovery of *Pisidium casertanum* exposed to Linear Tridecyl Benzene Sulfonate, an anionic surfactant. *Comp Biochem Physiol* 1977;56:117-122.
- Malagrino W; Pereira N; Rocha AA. Avaliação dos níveis tóxicos de alguns surfactantes em moluscos de região de Ubatuba. *Ambiente* 1987;1(2):99-101.
- Matroti RR. Toxicidade e biodegradabilidade de tensoativos na água do mar. [dissertação]. São Paulo: Instituto Oceanográfico/ USP; 1997. 120 p.
- Mendonça JT. A pesca da região de Cananéia-SP, nos anos de 1995 e 1996. [dissertação]. São Paulo: Instituto Oceanográfico/ USP; 1998. 130 p.
- Menezes NA. Guia prático para o conhecimento e identificação de tainhas e paratis (Pisces, Mugilidae) do litoral brasileiro. *Rev Bras Zool* 1983;2(1):1-12.
- Misra V; Lal H; Chawa G; Viswanathan PN. Pathomorphological changes in gills of fish fingerlings (*Cirrhina mrigala*) by linear alky benzene sulfonate. *Ecotoxicol Environ Saf* 1985;10:302-308.
- Oberle RL; Moore TJ; Krummel DAP. Evaluation of mucosal attraction between juveniles arctic charr, *Salvelinus alpinus* (L). *Aquatic Toxic Methods* 1995;33:75-81.

Recebido em 08 de abril de 2003
Aprovado em 15 de maio de 2003

